

DISTINGUISHED GENTLEMAN'S RIDE, OTRA FORMA DE RECAUDAR FONDOS

Jose Luis Vázquez Burguete

jlvazb@unileon.es

David Abril Pérez

dabrp@unileon.es

Universidad de León, España

Miriam Bécares Varela

mbecav01@estudiantes.unileon.es

Mario Fernández González

mferng49@estudiantes.unileon.es

Cristina Vara Fartos

cvaraf00@estudiantes.unileon.es

Nuria Mora Caiza

nmorac01@estudiantes.unileon.es

Resumen:

La Distinguished Gentleman 's Ride es un movimiento benéfico que, junto a Movember y muchos socios, recauda fondos en favor de la salud mental y física masculina de una forma peculiar. Esta forma consiste en la recaudación mediante participantes que crean contenido y se reúnen una vez al año para dar un recorrido temático por las ciudades vestidos de manera elegante con motos vintage o clásicas. Como suele ocurrir en estos casos, los socios o partners juegan un papel muy importante en el éxito y la ejecución de estos movimientos forjándose una relación simbiótica entre las empresas privadas y las organizaciones benéficas.

En cuanto a las ciudades y lugares, este movimiento ha llegado a todo el globo encontrándose por más de cien países y en ciudades como León que, por la cercanía con los autores, recibe una especial mención en el caso.

Palabras clave: *benéfico; movimiento; salud; hombre; motocicleta.*

DISTINGUISHED GENTLEMAN'S RIDE, ANOTHER WAY TO RAISE FUNDS

Abstract:

The Distinguished Gentleman's Ride is a charity movement that, together with Movember and many partners, raises money for men's physical and mental health in a unique way. This is done by participants who create content and come together once a year to take a themed ride through cities on vintage or classic motorbikes in fancy attire. As usual in this kind of affairs, partners play an important role in the success and execution of these movements, creating a symbiotic relationship between private companies and charities.

In relation to its reach, this movement has spread all over the globe and can be found in more than a hundred countries and in cities such as León, which, due to its proximity to the authors, receives a special mention in the case.

Keywords: *charity; movement; health; man; motorcycle.*

1. Introducción

Todo comienza en Melbourne, Australia, en el año 2003 con una preocupación por lo prematuras que resultaban las muertes de los hombres. Esto hizo que Travis Garone y Luke Slattery fundaran la organización benéfica Movember (Movember, n.d.), enfocada en la salud de los hombres más en concreto en los 3 problemas fundamentales que son la salud mental y prevención del suicidio, el cáncer de próstata y el cáncer de testículo.

Figura 1. Foto Movember

Fuente: Página web de Movember (2023)

Movember (2023) consiste en la recaudación de dinero mediante la creación de contenido para tu perfil de la organización enfocado en el bigote. De esta forma, aquella persona interesada se crea un perfil afeitándose todo menos su bigote, a partir de aquí, este lo deja ir creciendo compartiendo cosas relacionadas con el bigote y recolectando dinero para la organización que posteriormente invertirá en diversos proyectos. No solo cuentan con esto sino también con diversos desafíos para competir en una clasificación y ganar premios por ver qué equipo de trabajo, familia o grupo de amigos recauda más dinero, como se puede ver en la imagen superior.

Actualmente, Movember (2023) está invirtiendo en más de 1.250 proyectos de salud para los hombres habiendo recaudado €1,1 mil millones durante estos 21 años de actividad. Para 2023 contaba ya con 311.249 colaboradores que recaudaron €83,1 millones que se distribuyeron de la manera que se ve en el gráfico.

Figura 2. Gráfico de la distribución de los beneficios

Fuente: Página web de Movember (2023)

En relación a esta organización aparece la empresa que da nombre al caso, Distinguished Gentleman 's Ride (2024), que también se dedica a recaudar dinero para la salud de los hombres donando todos sus ingresos a Movember. También surgió en Australia pero esta vez fue en Sydney por Mark Hawwa que, inspirado por una foto de uno de los protagonistas de Mad Men en una moto clásica vestido con traje, decidió combatir el estereotipo negativo sobre los motoristas en forma de recorridos temáticos por las ciudades.

En los inicios desde su creación en el 2012 la misión principal fue ofrecer una representación a la comunidad motera. Para el siguiente año, y gracias al éxito de su primera edición, comenzaron a apoyar una organización australiana sobre el cáncer de próstata. Para el siguiente año ya comenzarían a apoyar otras organizaciones relacionadas con el cáncer de próstata en diferentes países y su larga relación con Triumph Motorcycles. Ya por último, en el 2016 y debido al suicidio de unos de los anfitriones decidieron colaborar con Movember como colaborador benéfico oficial siguiendo a día de hoy colaborando con ellos por la salud del hombre.

Figura 3. Desfile DGR

Fuente: Instagram @gentlemansride

2. DESARROLLO DEL CASO

2.1. *The Distinguished Gentleman's Ride*

The Distinguished Gentlemans Ride (2024) se trata de un evento global que combina motocicletas clásicas y vestimenta formal para recaudar fondos y concienciar sobre la salud masculina, enfocándose en el cáncer de próstata y la prevención del suicidio.

Para poder recaudar los fondos se seguiría un proceso similar al de Movember de forma que primero habría que registrarse en la web y asegurarse de que la motocicleta sea de estilo clásico o vintage y uno de los modelos permitidos por la DGR como los que se pueden ver en la imagen. En segundo lugar, se recaudarían los fondos para apoyar la salud masculina compartiendo el perfil de donaciones. El siguiente paso sería la ropa formal ya que el evento es conocido por su elegante código de vestimenta. Posteriormente se asiste al evento presentándose en el punto de encuentro y horario asignado en la ciudad en la que se realice.

El evento une a más de 500000 participantes en 900 ciudades y ha recaudado más de 45 millones de USD para programas de Movember, impactando la salud y bienestar de los hombres en todo el mundo. El evento se centra en aumentar la conciencia sobre el impacto de la salud mental y los retos médicos que enfrentan los hombres, enfatizando la importancia de la prevención y la intervención temprana.

Figura 4. Ejemplos de los modelos permitidos

Fuente: Instagram [@ironsandlions](#)

El DGR (The Distinguished Gentlemen Ride, 2024) también se apoya en campañas de donación, sorteos y programas de premios para estimular la participación y maximizar la recaudación de fondos, que se destinan a iniciativas de investigación, desarrollo de recursos de salud y apoyo a la comunidad masculina global. La colaboración con Movember garantiza que los fondos se asignen a programas eficaces y basados en evidencia.

2.2. Socios

La DGR (The Distinguished Gentlemen Ride, 2024) no trabaja sola, ya que cuenta con la ayuda de diversos colaboradores y patrocinadores, dentro de esos se pueden destacar los siguientes

Triumph Motorcycles (2022) es una empresa fabricante de motocicletas con más de 120 años de historia que a día de hoy cuenta con más de 700 concesionarios en 57 países diferentes. Es por esta gran presencia y renombre en el mundo de las motos que la DGR (The Distinguished Gentlemen Ride, 2024) se enorgullece de llevar once años contando con su ayuda para reunir a motocicletas de estilo clásico y vintage que poder ofrecer a los mejores participantes de las dinámicas.

Como ejemplo de esta fructífera y excelente colaboración, en 2024, los 3 mejores recaudadores de fondos y el ganador del premio Gentlefolk de la DGR de dicho año, recibirán cada uno una motocicleta Triumph clásica moderna.

A parte de la colaboración como proveedor de motocicletas para los premiados, Triumph Motorcycles consta como el principal patrocinador del evento, utilizando su gran presencia para aumentar la visibilidad y por lo tanto el éxito potencial de la recaudación de fondos. Triumph muestra un gran compromiso con los objetivos del movimiento a través de su contribución con actividades promocionales, participación en eventos, etc.

Triumph sería el principal patrocinador, pero la DGR cuenta con más apoyos, como ellos mismos los denominan, cuentan con diversos socios de apoyo.

El primero de estos socios sería Cascos Hedon (2024) creada en 2011 en Londres como una alternativa al estilo clásico de los cascos buscando un enfoque más original y atrevido en sus diseños. Hedon lleva colaborando con la DGR (2024) 9 años de forma consecutiva. en 2024 tienen como encargo el diseño y

fabricación de un casco exclusivo temático de la DGR para ser entregado a los mejores recaudadores de fondos a nivel mundial, además de otra tirada limitada de cascos de los cuales un porcentaje de las ventas irán destinados a las causas de la DGR

Figura 5. Casco exclusivo temático de la DGR

Fuente: Tienda Online de la DGR (2024)

Otro de los socios sería ELF (2024) una empresa dedicada al aceite de motor para diferentes tipos de vehículo, con más de 50 años de experiencia a sus espaldas. En concreto en el mundo de las motos llevan trabajando desde 1960 presentando una gama de lubricantes especialmente formulados para esta industria. ELF lleva colaborando con la DRG (2024) desde 2018.

Por otro lado, Quad Lock (2014) se trata de una empresa nacida a través de un kickstarter en 2011, cuando sacaron un accesorio para poder acoplar el primer Iphone que salió al mercado con las bicicletas, según la página web de la DGR (2024) Quad Lock es un proveedor líder en el sector de fundas y soportes para teléfonos en motocicletas, bicicletas y otros vehículos. Para 2024 Quad Lock ofrece premios exclusivos para los recaudadores de fondos.

Finalmente nos encontraríamos con la empresa CMS la cual cuenta con el 2024 como su primera participación. Se trata de una empresa dedicada a los repuestos para motocicletas clásicas con una gran gama de productos además de contar también con accesorios personalizados y tuneados de alta calidad procedentes de empresas japonesas. CMS ofrece experiencias y regalos de marcas conocidas por los participantes de la recaudación.

2.3. Premios

En este evento a los participantes se les beneficiará con premios cada vez más valiosos cuanto más dinero han recaudado. Los premios varían según la edición por lo que se comentarán los presentes en la última edición realizada.

Los participantes de The Distinguished Gentleman 's Ride (2024) que superaron los 250 USD obtuvieron un parche conmemorativo este 2024. Este parche es exclusivo que no está a la venta. Además de este detalle, estos participantes tienen la oportunidad de concursar en el evento mundial, en el que podrán ganar entre otros premios una motocicleta Triumph.

Por una parte, aquellos que consigan recaudar más 1000 USD, serán obsequiados con el Pin Pack de edición limitada.

Además, en el evento mundial, los 3 participantes que consiguieron más fondos, fueron recompensados por su ayuda este año con grandes premios. Como por ejemplo, una motocicleta clásica moderna de Triumph Motorcycles o una Hedonist personalizada x DGR 2024.

Figura 6. Motocicleta premiada

Fuente: Tienda de Triumph Motorcycles

Cabe destacar que es el noveno año consecutivo que la marca Hedon se asocia con el evento The Distinguished Gentleman 's Ride. Por ello este año se diseñó un casco exclusivo DGR para los participantes que más recaudaron en el evento a nivel mundial.

Además de estos cascos como premio, esta marca produjo una línea de cascos a la venta, destinando un porcentaje de los beneficios a la recaudación de The Distinguished Gentleman 's Ride.

Las reglas para conseguir estos premios están detalladas en la página de términos y condiciones de The Distinguished Gentleman 's Ride, donde se concretan los pasos para participar y la responsabilidad individual durante estos eventos en la ciudad elegida por cada participante.

2.3.1. Concurso Gentlefolk

Este concurso se organiza dentro del Distinguished Gentleman 's Ride (DGR, 2024) en el que se dan diversos premios por categorías.

Como se ha mencionado anteriormente además de la recaudación de fondos se incentiva a los participantes a acudir también con premios por la vestimenta. Por ello se pretende que sean originales en sus atuendos ya que se debe ir con un estilo elegante.

Figura 7. Fotografía de la DGR

Fuente: Instagram [@ironsandlions](#)

Una de las categorías de este concurso valora el estilo y se premian con artículos o prendas de marcas que colaboran con el evento. Aparte, existen otras categorías como, los 100 Mejores Cascos Hedon, en el que el artículo destacado es el casco, o el top 100 Quad Lock, centrado en los accesorios que llevan las motocicletas.

2.4. La DGR en León

España lleva ya muchos años participando en la Distinguished Gentleman's Ride habiéndolo recaudado ya \$73.236 USD encontrándose en el puesto 13 de la clasificación de países con más recaudación y teniendo lugar en varias ciudades entre las que se encuentra León¹.

En León (Bellver, 2024) la primera edición sobre este movimiento comenzó en 2018, colaborando contra la lucha del cáncer de próstata y el suicidio masculino.

Figura 8. Cartel publicitario de la DGR

Fuente: Instagram @ironsandlions

Figura 9. Fotografía de la DGR

Fuente: Instagram @ironsandlions

El organizador de este evento, como se menciona anteriormente es The Distinguished Gentleman's Ride, de León. Su patrocinador es la Fundación de Caja Rural, además, sus colaboradores principales son Marrón y Negro, Mamá Tere y Velmar Autorruedas, empresas locales de la ciudad.

Este 2024 León recaudó 3399€ superando su meta de recaudación de 3000€ posicionándose en el puesto 371 de 920 en la clasificación de las ciudades.

En cuanto a la próxima edición de motociclismo para salud masculina, se espera celebrar para el domingo 18 de mayo de 2025.

3. Preguntas/cuestiones para la discusión

Tal y como es habitual en los casos docentes, en este tercer apartado se incluirán entre 3 y 5 preguntas o cuestiones que, a juicio de los autores

Cuestión 1. *¿Qué otros grupos o actividades podrían organizar eventos similares a la DGR para recaudar fondos y concienciar sobre problemas sociales?*

Esta pregunta es abierta, se puede responder libremente.

Grupos de ciclistas y corredores podrían realizar eventos temáticos similares a la DGR para recaudar fondos y concienciar sobre problemas sociales. Estos eventos podrían consistir en recorridos grupales o carreras con vestimenta especial que llame la atención, destacando la causa y promoviendo la participación en la comunidad local.

Los clubes de coches clásicos también tienen el potencial de organizar desfiles o exhibiciones, donde los participantes muestran sus vehículos en eventos que combinen espectáculo y recaudación de fondos. Este enfoque, al igual que la DGR, capitaliza el atractivo visual y la pasión por los coches antiguos para captar

¹ Se trata la presencia de la DGR en León en concreto debido a que es el lugar de residencia de los autores del caso, además de tratarse de una ciudad de un país diferente al origen de la DGR y que no es especialmente grande por lo que ayuda a resaltar el alcance del movimiento.

el interés del público y los medios, ayudando a difundir el mensaje de la causa.

Las actividades de arte y música también tendrían el potencial de participar en actividades similares. Festivales temáticos, exposiciones artísticas y conciertos benéficos, que combinan el entretenimiento y la sensibilización sobre temas importantes. Estos eventos atraen a un público diverso y crean un ambiente en el que la contribución a una causa se convierte en una experiencia positiva y enriquecedora.

Cuestión 2 *¿De qué manera el formato de la DGR podría superar a las campañas de recaudación más tradicionales?*

La DGR supera muchas de las campañas tradicionales ya que se trata de un formato colectivo y visualmente impactante. Al tratarse de una actividad grupal en la que los participantes van vestidos de forma elegante y conducen motocicletas clásicas, capta la atención de medios de comunicación y espectadores, creando un alto impacto y amplia difusión. Esta original idea atrae cobertura en televisión, redes sociales y prensa, maximizando la visibilidad de la causa.

Este evento no solo es atractivo para los participantes, debido a que genera contenido visible en redes sociales lo que amplía su alcance. Su enfoque lúdico y festivo lo distingue de otras campañas más formales, transformando la recaudación en una experiencia positiva y memorable. Esto motiva a más personas a participar y a contribuir económicamente, promoviendo la participación a largo plazo.

Además, la DGR inspira a comunidades en distintas ciudades a replicar el evento, extendiendo su impacto global. Este sentido de comunidad y el fuerte componente visual permite que la DGR conecte con un público más amplio y diverso, algo que las campañas tradicionales no logran con la misma efectividad debido a sus limitaciones en formato.

Cuestión 3 *¿Cuál es el impacto que tiene en las empresas locales la realización de un evento como el de la DGR en León?*

Los socios locales en la organización de la DGR en León juegan un papel importante en la logística y coordinación del evento. Ayudan a gestionar la ruta, asegurar los permisos necesarios y controlar el tráfico, lo que garantiza que el evento se realice de manera segura y fluida. Además, se encargan de proporcionar puntos de encuentro y organizar las paradas o actividades complementarias.

En cuanto a la promoción y visibilidad, los socios locales son esenciales para aumentar la participación tanto de motocicletas como del público general. A través de sus canales de comunicación, como redes sociales, carteles o colaboración con los medios locales, ayudan a difundir el evento en la comunidad. También tienen una gran importancia en la recaudación de fondos, ya sea a través de donaciones, patrocinio o ventas de productos relacionados con la causa.

Además de su apoyo logístico y promocional, los socios locales contribuyen al compromiso comunitario alrededor del evento. Organizan actividades previas o posteriores, como exposiciones o cenas, que invitan a la comunidad a participar más allá de la motocicleta. Así, los socios locales ayudan a crear una experiencia inclusiva y fortalecen el vínculo entre la DGR y la ciudad, mientras apoyan las causas sociales que promueve el evento.

Cabe destacar que las empresas que se asocian con eventos como la DGR ganan visibilidad local y mejoran su imagen de responsabilidad social al apoyar una causa benéfica relevante para la comunidad. Esto fortalece su reputación entre los consumidores leoneses, atrae a clientes comprometidos con el bienestar social y les permite fortalecer su vínculo con la comunidad local. Además, las empresas aumentan su engagement y fidelidad a largo plazo, consolidando relaciones con los clientes actuales.

4. Conclusiones

Una vez explicada a fondo la Distinguished Gentleman 's Ride y su colaborador Movember, se puede ver cómo una forma diferente y atractiva de recaudación de fondos puede unir a la gente y hacerles luchar por

un objetivo común. Este formato en forma de actividad o evento permite a los participantes mantener una cercanía con la causa y disfrutar ayudando lo que permite al movimiento crecer y fidelizar participantes.

Existe una diferencia intrínseca entre este y otros formatos de donación, el enfoque. Mientras que la mayoría de movimientos y ONG's buscan apelar a la empatía de su público objetivo a través de emociones como la compasión o la tristeza, la DGR tiene un enfoque basado en la vitalidad, la energía y el disfrute, lo que resulta muy refrescante en este tipo de movimientos.

Sumado a esto, este tipo de enfoque es muy acertado para los objetivos que tiene la organización ya que como comenta (Ventas, 2016) en su artículo para BBC NEWS las causas de suicidio masculino están muy ligadas a no conseguir encajar con el molde social para la figura de "hombre", como se menciona en el propio artículo los suicidios masculinos tienen tendencia a subir en momentos de recesión económica cuando los índices de paro son más altos, debido a la figura de proveedor asociada a los hombres. Es por esto que estudios y asociaciones han visto que los hombres responden mejor a las soluciones prácticas que desvían la atención de la angustia emocional sufrida, por lo que la DGR tiene un enfoque perfecto para su target, ya que al no hacerles ver como personas desvalidas y crear un sistema de retos y recompensas evita aumentar la angustia emocional de los hombres.

Este estilo de formato también posee un gran atractivo para las empresas privadas. Es una gran oportunidad de participar en eventos que reúnen y siguen un gran número de personas y dar a conocer la marca y apoyar la causa mejorando también la reputación de la marca y ayudando a diferenciarla del resto de la competencia. Esto se puede ver gracias a lo comentado sobre los socios de la Distinguished Gentleman's Ride que, como Triumph Motorcycles, permiten a la empresa ayudar a alinear sus valores con la causa por la que lucha el movimiento utilizando como nexo de unión las motocicletas. Para este sector, es una increíble oportunidad de colaboración y no solo para la industria motociclista, todas aquellas empresas enfocadas en el hombre y la cultura vintage o clásica están en la línea del movimiento y pueden colaborar estrechamente.

No solo son las empresas privadas son las que cuentan con grandes ventajas por la colaboración con eventos como Distinguished Gentleman's Ride, el propio movimiento se beneficia de toda esta colaboración permitiéndoles ganar una gran visibilidad y recursos tanto monetarios como físicos para poder llevar a cabo las actividades principales como el propio evento y gastos de gestión. Al final es similar a la organización de un evento que pueda llevar a cabo una entidad pública que requiere de una ayuda mutua entre sector público y privado. Cada uno cuenta con sus intereses y gracias a la colaboración pueden ofrecer aquello que tienen y obtener aquello que necesitan. Esto nos recuerda la importancia de las colaboraciones en las organizaciones benéficas y eventos del sector público para que tengan una correcta puesta en marcha.

En cuanto a la Distinguished Gentleman's Ride de León podemos destacar que a pesar de intentar llevar a cabo movimientos como estos en pequeñas ciudades, una buena propuesta puede agrupar a la población y obtener un gran índice de participación por parte de motoristas y donadores. Al final, la idea de estas organizaciones es conseguir que el mayor número de personas aporte su granito de arena para conseguir un bien mayor y, como en las empresas privadas, la forma de vender el "producto" influye en el éxito y la percepción del producto. Vincular una iniciativa benéfica a un show o movimiento del que puedan disfrutar todas las personas junto a premios que fomenten la participación y retención de los participantes es un enfoque poco visto en las organizaciones benéficas pero que, con una buena razón de ser, tiene mucho éxito.

Agradecimientos

Agradecer a nuestro profesor David Abril por la idea para el caso y hablarnos un poco de esta interesante propuesta.

Bibliografía

Bellver, E. (2024, March 27). León, Segovia y Valladolid celebrarán “The Distinguished Gentleman's Ride 2024”. *ESdiario*. <https://www.esdiario.com/castilla-y-leon/240327/133357/the-distinguished-gentlemans-ride-castilla-leon.html>

Distinguished Gentleman Ride. (2024). *Premios*. The Distinguished Gentleman's Ride. Retrieved November 15, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/about/rewards>

The Distinguished Gentlemans Ride. (2024). *about us*. Distinguished Gentleman's Ride. Retrieved November 13, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/about>

The Distinguished Gentlemans Ride. (2024). *Clasificaciones*. gentlemansride. Retrieved November 13, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/leaderboards/countries>

The Distinguished Gentlemans Ride. (2024). *Colaboradores*. The Distinguished Gentleman's Ride. Retrieved November 14, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/about/partners>

ELF. (2024). *Let's Discover ELF's History | ELF | A brand of passion*. ELF Lubricants. Retrieved November 14, 2024, from <https://elf.com/en/history-elf>

Hedon. (2024). *About Hedon*. Hedon helmets. Retrieved November 14, 2024, from <https://hedon.com/pages/about-1>

Movember. (n.d.). *Movember*. es.movember.com. Retrieved November 13, 2024, from <https://es.movember.com/about/foundation>

Movember. (2023). *Grow your moustache*. Movember. Retrieved November 13, 2024, from <https://es.movember.com/support-us/grow>

Movember. (2023). *Our financials*. Movember: Cambiando la cara de la salud masculina. Retrieved November 13, 2024, from <https://es.movember.com/about-us/our-financials>

Quad Lock. (2014). *The Story*. Quad Lock. Retrieved November 14, 2024, from <https://www.quadlockcase.com.au/pages/the-story>

Triumph. (2022). *Celebrar el 120 Aniversario | For the Ride*. Triumph. Retrieved November 14, 2024, from <https://www.triumphmotorcycles.es/for-the-ride/brand/120-years-celebration>

Ventas, L. (2016, April 1). ¿Por qué los hombres se suicidan más que las mujeres? *BBC*.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160330_salud_suicidio_tasa_mas_alta_hombres_lv

References

Bellver, E. (2024, March 27). León, Segovia y Valladolid celebrarán “The Distinguished Gentleman's Ride 2024”. *ESdiario*. <https://www.esdiario.com/castilla-y-leon/240327/133357/the-distinguished-gentlemans-ride-castilla-leon.html>

Distinguished Gentleman Ride. (2024). *Premios*. The Distinguished Gentleman's Ride. Retrieved November 15, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/about/rewards>

The Distinguished Gentlemans Ride. (2024). *about us*. Distinguished Gentleman's Ride. Retrieved November 13, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/about>

The Distinguished Gentlemans Ride. (2024). *Clasificaciones*. gentlemansride. Retrieved November 13, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/leaderboards/countries>

The Distinguished Gentlemans Ride. (2024). *Colaboradores*. The Distinguished Gentleman's Ride. Retrieved November 14, 2024, from <https://www.gentlemansride.com/about/partners>

ELF. (2024). *Let's Discover ELF's History | ELF | A brand of passion*. ELF Lubricants. Retrieved November 14, 2024, from <https://elf.com/en/history-elf>

Hedon. (2024). *About Hedon*. Hedon helmets. Retrieved November 14, 2024, from <https://hedon.com/pages/about-1>

Movember. (n.d.). *Movember*. es.movember.com. Retrieved November 13, 2024, from <https://es.movember.com/about/foundation>

Movember. (2023). *Grow your moustache*. Movember. Retrieved November 13, 2024, from <https://es.movember.com/support-us/grow>

Movember. (2023). *Our financials*. Movember: Cambiando la cara de la salud masculina. Retrieved November 13, 2024, from <https://es.movember.com/about-us/our-financials>

Quad Lock. (2014). *The Story*. Quad Lock. Retrieved November 14, 2024, from <https://www.quadlockcase.com.au/pages/the-story>

Triumph. (2022). *Celebrar el 120 Aniversario | For the Ride*. Triumph. Retrieved November 14, 2024, from <https://www.triumphmotorcycles.es/for-the-ride/brand/120-years-celebration>

Ventas, L. (2016, April 1). ¿Por qué los hombres se suicidan más que las mujeres? *BBC*.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160330_salud_suicidio_tasa_mas_alta_hombres_lv